

УДК 374.7

*В. В. Любарець, Ю. В. Вишневська***ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ**

У статті акцентовано популярність ідеї неперервності освіти дорослих, ключова роль полягає у відновленні стабільності динамічного розвитку суспільства, його громадянської, професійної та побутової культури. Констатовано, що освіта для дорослих дає їм можливість оновлювати власне світобачення, осучаснює інтереси та уподобання, погляди та міркування. Визначено дидактичні принципи, що мають вплив на ефективність освіти для дорослих: фундаменталізації, системний, науковості, духовності, єдності соціалізації та індивідуалізації. Узагальнення дидактичних принципів навчання, виокремлено ключові принципи освіти дорослих: самостійного навчання, спільної діяльності, опори на досвід дорослого, індивідуалізація навчання, системність навчання, контекстність навчання, актуалізації результатів навчання, елективності навчання, розвитку нових освітніх потреб, свідомого навчання. На основі аналізу принципів навчання дорослих, визначено головні характеристики освітнього процесу: активна, провідна роль здобувачів освіти; побудова та втілення диференційного підходу до програми навчання; співпраця дорослого здобувача зі своїм викладачем та спрямування його на самокерування траєкторії освітньої програми саморозвитку.

Ключові слова: освіта для дорослих, здобувач освіти, принципи, освітній процес, навчання.

Любарець В. В., Вишневская Ю. В. Основные принципы образования взрослых.

В статье акцентирована популярность идеи непрерывности образования взрослых, ключевая роль в восстановлении стабильности динамического развития общества, его гражданской, профессиональной и бытовой культуры. Констатировано, что образование для взрослых позволяет обновлять собственное мировоззрение, осовременивает интересы и предпочтения, взгляды и рассуждения. Определены дидактические принципы, оказывающие влияние на эффективность образования для взрослых: фундаментализацию, системность, научность, духовность, единство социализации и индивидуализации. Обобщение дидактических принципов обучения, выделены ключевые принципы образования взрослых: самостоятельного обучения, совместной деятельности, опоры на опыт взрослого, индивидуализация обучения, системность обучения, контекстность обучения, актуализации результатов обучения, элективности обучения, развития новых

образовательных потребностей, сознательного обучения. На основе анализа принципов обучения взрослых, определены основные характеристики образовательного процесса: активная, ведущая роль соискателей образования; построение и внедрение дифференциального подхода к программе обучения; сотрудничество взрослого соискателя со своим преподавателем и направление его на самоуправление траектории образовательной программы саморазвития.

Ключевые слова: образование для взрослых, соискатель образования, принципы, образовательный процесс, обучение.

Liubarets Vladyslava, Vyshnevskaya Yuliia. Basic principles of adult education.

The article emphasizes the popularity of the idea of the continuity of adult education. A key role in restoring the stability of the dynamic development of society and its civic, professional and domestic culture. It has been noted that adult education makes it possible to update one's own outlook and to update interests and preferences, views and discourse. Didactic principles have been defined that affect the effectiveness of adult education: fundamentalism, systematism, science, spirituality, unity of socialization and individualization. A synthesis on of didactic learning principles highlights the key principles of adult education: self-learning, teamwork, reliance on adult experience, individualization of learning, learning system, learning context, actualization of learning outcomes, elective education, development of new educational needs, conscious learning. Based on the analysis of the principles of adult education, the main characteristics of the educational process are determined: the active, leading role of applicants for education; construction and introduction of a differential approach to the curriculum; Cooperation of the adult applicant with his or her teacher and his or her direction towards self-management of the educational program of self-development.

Key words: adult education, education seeker, principles, education, learning

Урізноманіпненість модернізації системи освіти, яка змінюється у відповідності до вимог суспільства, повинна бути адаптована відповідно потребам кожної особистості протягом усього життя. Реформація сучасної освіти дорослих потребує цілісності, доступності та неперервності.

Неперервність навчання у сучасних умовах розвитку суспільства сприймається як загальнолюдська цінність. Нині зростають потреби у безперервності підвищення кваліфікації чи зміни професійної діяльності, а також бажання дорослих навчатися з метою підвищення

культурних запитів, потреби в саморозвитку та самовдосконаленні. Трансформація сучасного суспільства потребує формування соціально-мобільної кваліфікованої особистості, яка готова до постійного пошуку, розвитку, динамічності, прагне до перетворень як особистісних так і професійних, готова до навчання протягом життя [2, с.43].

Ключова роль потреби навчатися протягом життя у дорослих полягає у відновленні стабільності динамічного розвитку суспільства, його громадянської, професійної та побутової культури. Освіта дорослої людини дає їй можливість оновлювати власне світобачення, осучаснити власні знання про дійсність, займатися діяльністю, на яку раніше не вистачало часу або це виходило за межі компетентності.

Працюючи з дорослими викладачам важливо пам'ятати, що вони вирізняються від інших здобувачів освіти (вихованців, учнів, студентів) мають певний багаж досвіду у навчанні, що впливає на сприйняття ними інформації та вибір методичного супроводу освітнього процесу. Також вони вирізняються вже встановленими стереотипами та упередженнями, аніж учні (студенти), проте з чіткими потребами, поглядами, бажаннями, інтересами та уподобаннями та розумінням очікуваного результату.

Дорослі здобувачі освіти обмежені у часі, так як мають професійні, побутові зобов'язання у своєму житті. Але позитивним є те, що вони з радістю включаються в освітній процес з метою отримання спілкування для розширення та оновлення контактів, створення нових взаємин, започаткування нових проєктів. Потрібно враховувати сформованість дорослих, їх поведінки, можливість працювати довший час і з більшою зосередженістю, виявляти свої думки та переконання. Ефективність та успіх освітнього процесу залежить від врахування розглянутих особливостей дорослих та побутові траєкторії освітньої програми саморозвитку даного процесу на основні дидактичних принципів.

Теоретичний аналіз принципів освіти дорослих розкрито у працях сучасних вітчизняних дослідників: Г. Васильєвої, Г. Кашиної, Н. Рідей, В.Слабко, С. Толочко та інших. Особливого значення для теоретичного осмислення принципів освіти дорослих мають роботи американського дослідника М. Ноулса, який розробив андрагогічні принципи навчання дорослих протягом всього життя. Ураховуючи

особливості дорослого як здобувача освіти, М. Ноулз, обґрунтував такі шість андрагогічних принципів:

- 1) володіння знаннями дорослими про цінність навчання та користних наслідків його отримання;
- 2) самосвідомість дорослої людини, як незалежної особистості, здатної до самоспрямованого навчання;
- 3) життєвий досвід дорослого, який є джерелом та основою навчання;
- 4) готовність дорослої людини до навчання впродовж життя;
- 5) практично-орієнтований підхід до навчання дорослих;
- 6) мотивація дорослих до навчання зумовлена переважно соціальним замовленням та внутрішніми чинниками [1].

Дидактичні принципи впливають на ефективність освітнього процесу дорослих: фундаменталізації (єдність методологічної, загальноосвітньої, теоретичної і практично-професійної підготовки); системний (передбачає діяльність, яка повинна носити системний, постійний та упорядкований характер, що охоплює всі складові системи); науковості (відображає відповідність змісту професійної підготовки можливостям сучасної науки), духовності (ґрунтується на утвердженні в умовах духовної кризи системи загальнолюдських духовних цінностей), єдності соціалізації та індивідуалізації (в процесі розвитку особистості вимагає пошуку та встановлення оптимального співвідношення різних компонентів природи людини, оскільки професійне становлення детермінується взаємодією індивідуальних і соціальних чинників) [3].

Узагальнюючи дидактичні принципи навчання, виокремлюємо ключові принципи освіти дорослих:

- 1) самостійне навчання: саморозвиток, самовдосконалення, самоконтроль;
- 2) спільна діяльність: готовність до взаємодії, робота в групах, створення проєктів;
- 3) врахування досвіду здобувача освіти для усіх учасників процесу;
- 4) диференціація освітнього процесу: створення траєкторії індивідуальної програми навчання, яка орієнтована на конкретні освітні потреби й мету навчання з врахуванням досвіду, рівня підготовки, психофізіологічних когнітивних особливостей здобувача освіти;

5) системність у навчанні: дотримання відповідності мети, змісту, прийомів, методів, форм, засобів навчання та діагностики результатів;

6) контекстність навчання: спрямоване на цілі здобувача, орієнтоване на вдосконалення особистості з врахуванням професійної, соціальної його діяльності в просторових, часових, професійних, побутових умовах;

7) актуалізації результатів навчання: впровадження на практиці знань, умінь, навичок, здатностей та компетентностей з метою удосконалення;

8) елективність навчання: можливість вибору мети, змісту, прийомів, методів, форм, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, діагностику результатів процесу;

9) розвиток освітніх потреб: побудова процесу траєкторії освітньої програми саморозвитку з метою формування в здобувачів нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення певної мети навчання;

10) свідомість навчання: усвідомлення, осмислення всіх параметрів освітнього процесу і своєї участі в його організації.

На основі зазначених принципів освіти дорослих, головними характеристиками є: активна, провідна роль того, хто навчається; побудова та втілення диференційного підходу до програми навчання; співпраця дорослого здобувача зі своїм викладачем та спрямування його на самокерування траєкторії освітньої програми саморозвитку.

Список бібліографічних посилань

1. Knowles, M. (1985). *Andragogy in Action. Applying Modern Principles of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 144 p.

2. Любарець, В. В. (2018). *Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування*. Суми: П. Ф «Видавництво «Університетська книга»», 382 с.

3. Любарець, В. В. (2019). *Теорія і практика професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища*. Док. пед. наук : 13.00.04. Київ.

References

1. Knowles, M. (1985). *Andragogy in Action. Applying Modern Principles of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 144 p. (in English)
2. Liubarets, V. V. (2018). *Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv sotsiokulturnoi diialnosti dlia industrii hostymosti: teoretychni obgruntuvannia*. [Professional training of future managers of socio-cultural activities for the hospitality industry: theoretical justifications]. Sumy: PF «University Book Publishing House», 382 p. [in Ukrainian].
3. Liubarets, V. V. (2019). *Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv sotsiokulturnoi diialnosti v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha* [Theory and practice of professional training of future managers of socio-cultural activities in the information and educational environment]. Dok. ped. nauk : 13.00.04. Kyiv. [Ukrainian].